

PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DESDE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y SU REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

George Argota Pérez

Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWT". Puno, Perú.
george.argota@gmail.com

La ciencia es una actividad social donde se debe planificar para el logro de resultados y éstos deben ser usados y aplicados una vez que se reconozcan como el esfuerzo y derecho al intelecto. El objetivo del estudio fue analizar la planificación de la investigación científica desde la economía del conocimiento y su registro de propiedad intelectual. Se indica, que el pensamiento estratégico de la cultura científica requiere dimensionarse como variable productiva y económica hacia un valor de cambio y para ello, toda actividad de la universidad tiene que ser productiva e integral lo que se permite la contribución a la mejora social. En el análisis de la planificación de la investigación científica se debe considerar, tres tipos de pensamiento estratégicos: 1ro) la cultura científica, 2do) línea de investigación y momentos de la estrategia y 3ro) la tecnociencia. La hermenéutica de los pensamientos estratégicos determina la conceptualización sobre la economía del conocimiento donde se orienta al sector empresarial para la que aplique la tecnología de desarrollo universitaria, así como a la vigilancia y el desarrollo de la tecnología universitaria desde su política tecno-científica y luego, la localización del implemento y transferencia tecnológica de procesos reconocibles.

Palabras clave: derecho de autor – proceso – propiedad industrial – proyecto – sociedad – transferencia

DOI: 10.5281/zenodo.5758920